

Quadro 1 - Produções sistematizadas a partir do portal da CAPES e IBICT

Número	Ano	Autor/a	Título	T i p o D / T	Instituição	P l a t a f o r m a
01	2013	Juliana Alves Barbosa	O trabalho socioeducativo no sistema único de assistência social: reflexões sobre o pensar e o agir dos trabalhadores sociais	D	Mestrado em Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais do Programa de Pós-graduação da Universidade de Taubaté.	C A P E S / I B I C T
02	2015	Leila Ribeiro Rubini	As práticas do Educador Social na Política Pública da Assistência Social: Tensionamentos sobre um campo em dispersão	D	Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional,	C A P E S / I B I C T
03	2017	Elton Luis da Silva Petry	Mediações pedagógicas no trabalho de educadoras sociais nos centros de referência de assistência social (CRAS), em um município da região metropolitana de porto alegre.	D	Universidade de Santa Cruz do Sul: Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Educação. Área de Concentração em Educação	C A P E S
04	2017	Cristiane G. de Souza	Limites e possibilidades dos processos pedagógicos contribuírem para o protagonismo cidadão no contexto dos centros de referência de assistência social – Cras dos Campos Gerais	T	Universidade Estadual de Ponta Grossa- PR: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas	C A P E S / I B I C T
05	2018	Giovana Donaise Cabral	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas: Um estudo no município de Rebouças – Pr..	D	Universidade Estadual do Centro-Oeste: Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário	C A P E S / I B I C T

Número	Ano	Autor/a	Título	T i p o D / T	Instituição	P l a t a f o r m a
06	2018	Darliane Maria Holanda Costa	Função pedagógica da equipe de referência dos Cras: Práticas que colaboram para a organização e reorganização da cultura na contemporaneidade	D	Universidade Estadual do Ceará: Mestrado Acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social do Centro de Estudos Sociais Aplicados	C A P E S / I B I C T
07	2018	Jessica Oliveira Monteiro	Serviço Social e Educação Popular: Contribuições para o debate sobre sua atualidade.	D	Universidade Federal do Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.	C A P E S
08	2019	Rita de Cassia Fraga da Costa	Artesania: Formação cultural, construções identitárias e experiências sensíveis na terceira idade.	D	Universidade da Região de Joinville: Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas Educativas.	C A P E S
09	2020	Luciana Silva Dias	Processos de planejamento didático em educação social: Significados e estratégias.	D	Universidade Federal da Paraíba: Programa de Pós-Graduação em Educação.	I B I C T
10	2020	Patricia Rosi Bozza	As Táticas Juvenis: A pedagogia das experiências de lazer na educação não formal.	D	Universidade Federal do Paraná: Curso de Pós-Graduação em Educação.	C A P E S
11	2020	Grazielle Garbin Moreira da Silva	Paulo Freire e a Política de Assistência Social: Diálogo necessário para o trabalho no Cras.	D	Universidade Federal da Fronteira Sul: Programa de Pós-Graduação em Educação.	C A P E S
12	2020	Levi Nauter de Mira	As Educações na Política de Assistência Social: Um olhar para	T	Universidade do Vale do Rio dos Sinos: Programa de Pós-Graduação em Educação.	C A P

Número	Ano	Autor/a	Título	T i p o D / T	Instituição	P l a t a f o r m a
			o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.			E S / I B I C T
13	2021	Bruna Corrêa	Processos de subjetivação em grupos no SCFV: Sentidos atribuídos por idosos/as e jovens a este espaço coletivo.	D	Universidade Federal de Santa Catarina: Programa de Pós-Graduação em Psicologia.	C A P E S / I B I C T
14	2021	Eliete Maria Scopel	Processos educativos para a emancipação e a cidadania de pessoas idosas: Olhares sobre políticas públicas no município de Vacaria, Rio Grande do Sul.	T	Universidade do Vale do Rio dos Sinos: Programa de Pós-Graduação em Educação.	C A P E S / I B I C T
15	2022	Gladys Regina Barros Silva	Formação e atuação dos Instrutores da Unidade de Atenção ao Idoso (UAI) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Uberaba/MG: Um estudo a partir de narrativas.	D	Universidade Federal do Triângulo Mineiro: o Programa de Pós-Graduação em Educação.	C A P E S / I B I C T
16	2022	Rosana Malato de Souza	O trabalho educativo do (a)s pedagogo (a)s na assistência social em Melgaço/Pa.	D	Universidade Federal do Pará: Programa de Pós – Graduação em Educação e Cultura.	C A P E S / I B I

Número	Ano	Autor/a	Título	T i p o D / T	Instituição	P l a t a f o r m a
						C T
17	2022	Daiane Ramos Borges	Tornar-se Educador e Educadora Social: A relação entre as experiências vividas e o cotidiano profissional em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no município de Caxias do Sul.	D	Universidade de Caxias do Sul: Programa de Pós-graduação em Educação.	C A P E S / I B I C T
18	2022	Ludimila Souza Almeida Freire	A escrita da alma nas narrativas dos adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Bairro Curral Nova Jequié-Bahia.	D	Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade.	C A P E S
19	2022	Vanessa Saete Pescador	Propostas pedagógicas na educação não escolar: Interloquções para além da escola	D	Universidade do Oeste de Santa Catarina: Programa de Pós-Graduação em Educação	C A P E S
20	2022	Leslie Amanda da Silva	A formação dos/das profissionais da educação social: Possibilidades da educação libertadora.	D	Universidade Estadual de Maringá: Programa de Pós-Graduação em Educação.	C A P E S

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados coletados no portal de periódicos da Capes e BDTD

(2023).